

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК В КИТАЕ И СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЗАИМНОГО ТУРИЗМА

Ибрагимова Найля Мурадовна

Институт региональных и макроэкономических
исследований, руководитель проекта, PhD,

nibragimova@ifmr.uz, +998 91 1358017

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15662244>

Аннотация. Оценка масштабов развития туристической отрасли в Китае и странах Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан) на основе сравнительно-аналитического подхода и системно-структурного анализа с привлечением международных статистических данных (в частности, UN World Tourism Organization — UNWTO). Исследование позволило выявить ключевые различия, общие тренды, проблемные зоны и лучшие практики, а также выработать рекомендаций по повышению конкурентоспособности туристических направлений региона.

Ключевые слова: туристические потоки, взаимный туризм, тренды, мировые практики, перспективы, UNWTO, Китай, Центральная Азия.

Аннотация. Хитой ва Марказий Осиё мамлакатларида (Қозоғистон, Ўзбекистон, Қирғизистон, Тожикистон, Туркменистон) туризм индустриясининг ривожланиши кўламини қиёсий таҳлилий ёндашув ва халқаро статистик маълумотларни (хусусан, БМТ Жаҳон сайёҳлик ташкилоти – ЙУНВТО) жалб қилган ҳолда тизимли таркибий таҳлил қилиш асосида баҳолаш. Тадқиқот асосий фарқларни, умумий тенденцияларни, муаммоли йўналишларни ва илгор тажрибаларни аниқлаш, шунингдек, минтақадаги туристик йўналишларнинг рақобатбардошлигини ошириши бўйича тавсиялар ишлаб чиқиши имконини берди.

Калим сўзлар: туристик оқимлар, ўзаро туризм, тенденциялар, жаҳон амалиёти, истиқболлар, ЙУНВТО, Хитой, Марказий Осиё.

Annotation. Assessment of the scale of development of the tourism industry in China and Central Asian countries (Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan) based on a comparative analytical approach and systemic structural analysis with the involvement of international statistical data (in particular, UN World Tourism Organization - UNWTO). The study allowed to identify key differences, common trends, problem areas and best practices, as well as to develop recommendations for increasing the competitiveness of tourist destinations in the region.

Keywords: tourist flows, mutual tourism, trends, world practices, prospects, UNWTO, China, Central Asia.

Введение.

Развитие туристических связей между странами Центральной Азии и Китаем приобретает всё большее значение в контексте укрепления регионального сотрудничества. На первом саммите "Китай – Центральная Азия", прошедшем в мае 2023 года в Сиане, главы государств подтвердили стремление развивать взаимный туризм и договорились активизировать сотрудничество в этой сфере. В Сианьской декларации особое внимание было уделено **упрощению визовых режимов, модернизации инфраструктуры** контрольно-пропускных пунктов (КПП) и **поддержке культурных обменов**, что напрямую влияет на туристический сектор.

Как результат вышеуказанного саммита и последующих договорённостей:

- Китай и **Казахстан** подписали соглашение о взаимном **безвизовом режиме**, вступившее в силу с ноября 2023 года.
- Позднее, аналогичные соглашения были достигнуты с **Узбекистаном** (вступает в силу 1 июня 2025 года). Это **снимает ключевые барьеры для туристов**, делает поездки проще и способствует росту туристического обмена.

Июнь 2025 года ознаменован проведением **второго саммита "Китай – Центральная Азия"** в Казахстане, где одна из центральных тем - развитие туризма. Ожидается *подписание дополнительных соглашений по совместным туристическим маршрутам, цифровизации визовых процедур*, а также *запуск проектов по развитию инфраструктуры и продвижению совместных туров* в рамках «Шёлкового пути».

Китай является крупнейшим источником выездного туризма в мире - согласно последнему отчету ООН по туризму (май 2025 г.), **Китай вновь занял первое место в мире по расходам на выездной туризм** — \$250,6 млрд в 2024 г. Освоение даже малой доли этого рынка **Китая** — **одного из крупнейших источников выездного туризма в мире** — **стратегически важно для стран ЦА**. Развитие туризма становится не только культурной, но и **экономической стратегией**: увеличиваются потоки туристов, растёт спрос на транспорт, отельные услуги, культурные мероприятия. Туризм также дополняет инициативу «Один пояс — один путь», усиливая человеческие связи.

Таким образом, последовательные политические шаги, подписание безвизовых соглашений, экономическая выгода и культурная близость делают туризм одной из **стратегических сфер сотрудничества** между Китаем и странами Центральной Азии. Регулярное включение этой темы в повестку саммитов «Китай – Центральная Азия» подтверждает её высокую приоритетность.

Активизация межрегионального сотрудничества в сфере туризма между Китаем и странами Центральной Азии опирается на ряд **ключевых факторов** и принятых **административных мер**:

- Центральная Азия и Китай исторически связаны *Шёлковым путём*, **растет интерес к культурному и историческому наследию региона**, а совместное продвижение маршрутов наследия (в том числе **объектов ЮНЕСКО** в Узбекистане, Казахстане и КНР) стало важным направлением сотрудничества в сфере туризма.

- **поддержка на уровне правительств** - *двусторонние соглашения и реализация совместных проектов* в рамках стратегических инициатив, в том числе программы "**Один пояс, один путь**", направленной на возрождение исторического Шелкового пути,

форматов **Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)** и **«Китай + Центральная Азия» (С+С5)**.

- **развитие транспортной инфраструктуры и логистики**, включая прямые авиарейсы крупных городов Центральной Азии с Китаем, модернизацию железных дорог, автодорог и логистических центров). В 2024 году **количество еженедельных прямых авиарейсов** между Китаем и странами Центральной Азии значительно увеличилось, пассажирские перевозки из Китая в Центральную Азию **выросли на 233%** за год.

- **либерализация визового режима**: упрощение визовых процедур и въезда для иностранных туристических групп, в декабре 2024 г. Китай объявил о **существенном смягчении своей политики безвизового транзита** для 54 стран, увеличив разрешенный срок пребывания до 10 дней. С марта 2021 г. Узбекистан предоставил *безвизовый въезд до 10 дней* для граждан Китая (*до 30 дней с июня 2025 г.*), внедрил электронную систему оформления виз (*e-visa*), доступную для граждан более 50 стран, включая США.

- **активное внедрение цифровых сервисов** для туристических услуг (в т.ч. онлайн-бронирования и использование **цифровых туров**) и развитие туристической инфраструктуры.

Методические подходы: использование методов в рамках *системно-структурного анализа и сравнительно-аналитического подхода* позволяют оценить масштаб отставания или прогресса по отдельным направлениям. **Системно-структурный анализ туристической сферы Китая и стран Центральной Азии (ЦА)** на основе данных индекса туристической конкурентоспособности (WEF TTDI 2024) используется для выявления внутренних связей и *компонентов туристической сферы*. Методологически анализ базируется на декомпозиции туристической системы на ключевые подсистемы: *инфраструктура, логистика и транспортная доступность, институциональная база, кадровый потенциал, технологическая зрелость (уровень цифровизации), безопасность и комфорт пребывания, маркетинг дестинаций и ресурсная и т. д.* **Сравнительно-аналитический методический подход (Компаративный анализ, benchmarking)** предполагает сравнение туристического потока и показателей развития туризма в Китае и странах Центральной Азии друг с другом внутри региона и их сопоставление с лучшими мировыми практиками по данным *UN World Tourism Organisation (UNWTO)*.

При анализе статистических данных UNWTO используются официальные показатели: количество международных и внутренних туристов, доходы от туризма, уровень занятости в отрасли, средняя продолжительность пребывания, степень развития гостиничной инфраструктуры, инвестиции в туризм, индексы конкурентоспособности.

Анализ динамики туристического потока в Китае и странах Центральной Азии

Развитие туристической отрасли в Центральной Азии и Китае признано международным сообществом как успешное. Однако если доходы от индустрии достигли в Китае \$500 млрд, то доходы от туризма в странах Центральной Азии пока не превышают \$2–3 млрд на страну. Общая динамика развития туризма в регионе характеризуется положительными трендами.

В Китае наблюдается положительная тенденция во въездном туризме, однако **поток 2024 г. все еще ниже допандемического уровня**. Число поездок иностранных

граждан составило **64,9 млн**, увеличившись на **82,9%**. Из них **20,1 млн** въехали в Китай без визы, увеличившись на 112,3%.

С другой стороны, выросло количество туристов в Китай из стран Центральной Азии. **Китай посетили 18,3 тыс узбекистанцев**, что составило **0,3%** от общего числа туристов выехавших из Узбекистана в 2024 г. (6,2 млн). (Для сравнения: наибольший поток был отмечен в Кыргызскую Республику – 2,88 млн человек, Таджикистан – 1,19 млн, Казахстан – 956,5 тыс.

Страны Центральной Азии в целом закрепили позитивный тренд развития туризма. Общее число туристов в Центральной Азии выросло за 2024 год на 11% и достигло более 28 млн чел. Узбекистан показал самый значительный рост въездного туризма среди стран Центральной Азии – на 20,1%. На рис 2. видно, что Казахстан принял – 10,43 млн иностранцев¹, Кыргызстан – 8,6 млн, Узбекистан – 8,0 млн иностранных гостей², Таджикистан – около 1,6 млн³.

Туристический поток в страны Центральной Азии из Китая также значительно увеличился. В 2024 году Казахстан посетили 655 тыс. китайских туристов (+78% к 2023 г., по сравнению с 18 тыс в 2022 г.)⁴, Узбекистан посетили 74,3 тыс. туристов из Китая (+ 75% в 2024 году), что составляет 0,9% от общего числа туристов в Узбекистан. Большинство путешественников из Китая в Узбекистан приезжали в целях отдыха и туризма (57,1 тыс.

Рис.1. Иностранные туристы и доходы от международного туризма в Китае в 2016-2024 гг.

Источник: Всемирная туристская организация ООН <https://www.unwto.org/tourism-data/un-tourism-tourism-dashboard>

Рис. 2. Иностранные туристы в странах Центральной Азии в 2023г. и 2024 г. (млн чел)

Источник: Национальные комитеты статистик стран Центральной Азии

¹ Бюро национальной статистики Республики Казахстан

² Национальный комитет по статистике Республики Узбекистан

³ Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан

⁴ по данным Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта РК

человек), значительная часть приезжала в связи с деловыми командировками (11,3 тыс), а меньше всего в целях обучения (794) и медицинского обслуживания (3). Стабильный рост при низкой базе числа туристов из Китая наблюдается в *Кыргызстане и Таджикистане*.

Системно-структурный анализ позволил выявить внутренние характеристики развития туристической сферы в Китае и странах Центральной Азии по ряду компонентов: инфраструктура, институциональная база, кадровый потенциал, уровень цифровизации, безопасность, маркетинг дестинаций, транспортная доступность и т. д. (Табл.1). Китай уверенно входит в **топ-10 стран мира** по туристическому развитию согласно индексу TTDI 2024, продемонстрировав устойчивый рост по показателям инфраструктуры, цифровой готовности и туристических ресурсов. Основным сдерживающим фактором остаётся **международная открытость**, ограниченная визовыми режимами и геополитическими обстоятельствами, что отражается на уровне въездного туризма.

Индекс конкурентоспособности туристической отрасли в **странах Центральной Азии** колеблется между 70 и 100 местами (по версии WEF), среди главных ограничений: *слаборазвитая инфраструктура* (в особенности за пределами столиц), отсутствие централизованной маркетинговой стратегии, ограниченная цифровизация туристических сервисов, визовые и логистические барьеры, фрагментарное институциональное управление туризмом.

Табл.1. Системно-структурный анализ регионов

<i>Компонент</i>	<i>Китай</i>	<i>Страны Центральной Азии (в целом)</i>
<i>Транспортная доступность</i>	Высокая: крупные хабы (Пекин, Шанхай, Гуанчжоу)	Ограничена, особенно международные рейсы
<i>Инфраструктура</i>	Современная, масштабная, хорошо интегрирована	Нехватка отелей среднего уровня, инфраструктура развита слабо
<i>Цифровизация туризма</i>	Высокая: онлайн-платформы, AI-гиды, суперприложения	Разрозненные сервисы, низкая интеграция цифровых решений
<i>Маркетинг и брендинг</i>	Активный, фокус на внутренних и международных туристах	Слабая узнаваемость брендов стран
<i>Культурный/исторический потенциал</i>	Огромный (Шелковый путь, храмы, города)	Очень высокий, особенно в Узбекистане и Казахстане
<i>Политика и инвестиции</i>	Централизованная стратегия, крупные вложения	Фрагментарные инициативы, нехватка координации и инвестиций

Источник: составлено автором на основе данных индекса туристической конкурентоспособности (WEF TTDI 2024)

Согласно Индексу развития туризма и путешествий (Travel & Tourism Development Index, TTDI) Всемирного экономического форума, **Казахстан** — лидер в регионе, занимает 52 место, с хорошими показателями по безопасности, инфраструктуре и

ресурсам. Центральная Азия выигрывает **по цене и доступности**, но этот фактор не компенсирует остальных слабых зон. **Узбекистан** активно прогрессирует (78 место), особенно по культурным активам и доступности цен. **Кыргызстан и Таджикистан** отстают по инфраструктуре, цифровой готовности и открытости, но обладают высоким потенциалом природного туризма. Все страны региона выигрывают по **ценовой конкурентоспособности**, но проигрывают по **интеграции в глобальные турпотoki**. **Франция и ОАЭ** остаются эталонами в соответствующих категориях: культурное лидерство (Франция), безопасность и цифровизация (ОАЭ).

Узбекистан в 2024 году занял 78-е место среди 119 стран, поднявшись на 16 позиций по сравнению с предыдущим рейтингом. Это **наибольшее улучшение среди всех стран в регионе Центральной Азии**. Эксперты связывают успех страны с активным развитием туристической инфраструктуры, внедрением **цифровых сервисов** для туристических услуг (в т.ч. онлайн-бронирования и использование **цифровых туров**), **упрощением визовых процедур** и популяризацией историко-культурного наследия. В 2024 году Узбекистан был признан **одним из самых желанных новых туристических направлений**, что отражает его растущую привлекательность для международных путешественников.

Табл.1. Benchmarking: сопоставление с лучшими мировыми практиками

Критерий	Китай	Среднее по ЦА	Франция (эталон)	ОАЭ (эталон)
Кол-во туристов	65 млн	2–5 млн	100 млн	17 млн
Доходы от туризма, млрд долл.	500 млрд	1–3 млрд	70 млрд	52 млрд
Место в TTDI 2024	Топ-10	52–102	Топ-3	Топ-5
Доля туризма в ВВП%	11–12%	2–5%	8%	12%

Китай — вошёл в топ-10 TTDI 2024, прирост по цифровизации и общей инфраструктуре составляет около +1% в ранге. На фоне Китая и стран эталонов (Франция, ОАЭ) Центральная Азия отстаёт по всем ключевым показателям. Однако важно подчеркнуть, что отставание не является структурно необратимым — большая часть ограничений носит институциональный и управленческий характер.

Перспективные направления развития взаимного туризма

Взаимный туризм в Центральной Азии с Китаем обладает значительным потенциалом. В частности, освоение даже малой доли этого рынка **Китая** — **одного из крупнейших источников выездного туризма в мире** (до пандемии — более 150 млн поездок в год) — **стратегически важно для стран ЦА**. Отчет о развитии выездной индустрии туризма в Китае за 2024 год⁵ показал, что **более 61% пользователей хотят отправиться в большое путешествие** в течение следующих двух лет и **66% из них уже начали копить** на поездку своей мечты.

С учетом либерализации визовых режимов и экономического роста, **к 2030 г. взаимный туристический поток между Китаем и странами Центральной Азии может**

⁵ Fastdata: China’s Outbound Tourism Industry Development Report 2024

превысить 2–3 миллиона человек в год, при условии активной координации на межправительственном уровне и участия частного сектора.

Тем не менее, развитие отрасли в регионе признается международным сообществом как замедленное. **Потенциальные точки роста и рекомендации по повышению потенциала развития взаимного туризма:**

1. **Создание регионального туристического альянса ЦА–Китай** в целях координации партнерских связей в области цифровых решений (создание мультязычных цифровых платформ и региональных приложений бронирования и туристической информации Silk Road), создание и продвижение *общего бренда «Visit Silk Road»* и *совместного инфлюенс-маркетинга*, разработка и внедрение общих цифровых решений для сбора статистики туризма, проведение регулярных исследований анализа потребительских предпочтений, **разработки совместных стандартов качества туристических сервисов и гармонизация международных стандартов квалификации** в сфере туризма.

2. **Продвижение трансграничных туристических маршрутов** (в т.ч. бренда "Шелковый путь"), *содействие по цене путешествию по нескольким странам Шелкового пути* посредством общих инициатив, таких как пропуск “Шелковый путь”, создание *совместных туристических программ по принципу “Один тур-весь регион”*, *совместных отельных проектов, туристических кластеров на границе* (например, Хоргос, Ош–Кашгар), улучшение мультимодальной транспортной доступности и эффективности пограничных процедур. Китайские туристы проявляют интерес к трансграничным историческим маршрутам (Самарканд, Бухара, Шымкент, Тараз, Ош, Кашгар).

3. **Региональная рамочная программа секторных инвестиций в совместные объекты туризма** китайских и региональных компаний, включая *цифровую трансформацию*, логистику (аэропорты, дороги и железные дороги), *снижение стоимости авиаперелётов, в отельный бизнес*, в том числе *качественных* гостиниц, зон отдыха и кластеров, *особенно в регионах*.

4. **Развитие базовой транспортной и туристической инфраструктуры:** интегрирование транспортных маршрутов, запуск скоростного железнодорожного сообщения (скоростных поездов), расширение *прямых авиарейсов* (Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан — крупные города КНР), развитие *инфраструктуры сухопутных пунктов пропуска* (Хоргос, Кашгар и др.), и улучшение качества транспортных услуг.

5. **Упрощение визовых процедур:** проработка идеи единого визового режима для туристов в ЦА и Китае (разработка единой многосторонней визы Шелкового пути *SilkRoadVisa* для стран «Китай + ЦА» (“C+C5”)), что существенно упростит путешествия по странам региона.⁶ До настоящего времени эта инициатива остаётся не реализована на практике. **В 2018 г. Казахстан и Узбекистан подписали соглашение о взаимном признании визовых режимов**, направленное на развитие туризма в рамках проекта «Шёлковый путь». Таким образом, несмотря на активные обсуждения и поддержку идеи единой визы «Шёлкового пути» на различных форумах и встречах, конкретных шагов по её внедрению пока не предпринято.

⁶ См. доклад Азиатского банка развития (АБР) **Стратегия Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) в области туризма до 2030 года** ("CAREC Tourism Strategy 2030").

6. Безвизовые режимы: введение **взаимного безвизового режима Узбекистан–Китай** с июня 2025 г.; С 1 июня 2025 года вступит в силу подписанное 1 декабря 2024 г. межправительственное Соглашения **о взаимной отмене виз** между Узбекистаном и Китаем *на срок до 30 дней* за каждое отдельное пребывание и на общий период не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Опыт Казахстана демонстрирует **значительное увеличение числа китайских туристов после введения аналогичного соглашения** о взаимной отмене виз (14-дневного безвизового режима для граждан Китая в июле 2022 года и взаимного безвизового режима с 10 ноября 2023 г.) между Казахстаном и Китаем, **число китайских туристов в Казахстане увеличилось в 12 раз за год — с 18 тыс. в 2022 г. до 217 тыс. в 2023 г. (В 2024 г. число туристов из Китая составило 655 тыс.)**.

После подписания соглашения об отмене виз между Китаем и Узбекистаном в начале декабря 2024 года **поисковые запросы по теме «туризм в Узбекистан» выросли на 97 процентов** к предыдущему месяцу. Информация различных туристических агентств и онлайн-платформ свидетельствует о том, что **безвизовые страны** для граждан Китая входят в число лучших дестинаций (мест) для туризма в 2025 году, что позволяет совершать **спонтанные поездки**.

С учетом этих инициатив, **Узбекистан ставит перед собой цель постепенно увеличить количество туристов из Китая до 1 миллиона** в ближайшие несколько лет.⁷

7. Совместные инициативы масштабного продвижения стран. Например, в 2025 г. Узбекистан **проводит Год туризма Узбекистана в Китае**, организовав *специальные репортажи в китайских СМИ* и ряд культурных и экономических мероприятий и презентаций для привлечения китайских туристов.

8. Расширение интереса к молодежному туризму, образовательному туризму (Программы обмена, летние школы, межвузовские форумы, молодежный ШОС-туризм), повышение популярности у молодёжи и блогеров — **этнотуризм, гастрономия, фестивали**. Готовность к выездным поездкам китайцев особенно очевидна *для молодого поколения: 71,5% пользователей, родившихся в 1990-х гг, заявили что заинтересованы в поездках* в течение года.

9. Диверсификация туристических продуктов и маршрутов в целях **повышения вовлеченности местных сообществ и преодоления сезонности туризма:** создание новых маршрутов и разработка новых туров (гастрономические, этно, паломнические), развитие новых видов туризма (медицинского, спортивного, зимнего, приключенческого, делового туризма развитие направлений MICE.), продвижение мероприятий вне высокого сезона. **Высоким является спрос китайских туристов на уникальные** природные и культурные ландшафты (Иссык-Куль, Фергана, Чарын). **Институт международных исследований Китайской академии туризма** утверждает, что китайские туристы все больше просят больше впечатлений, таких как приготовление местных фирменных блюд, посещение местных домов и испытание уникальных видов транспорта

10. Улучшение туристической навигации: разработать мобильные приложения и аудиогиды, внедрить QR-коды с мультязычным описанием объектов (в особенности для развития медицинского туризма).

⁷ Согласно заявлению председателя Государственного комитета по развитию туризма Узбекистана Умида Шадиева, озвученному на бизнес-форуме в Самарканде 18 июня 2024 года.

11. **Повышение экологической устойчивости:** внедрение практик устойчивого туризма, развитие экотуризма и контроль сохранения природных и культурных ресурсов.

Заключение. Китай уже стал одним из мировых лидеров туризма, в том числе за счёт стратегии «inbound + outbound», высокой цифровизации и мощного брендинга. **Центральная Азия** имеет значительный неиспользованный потенциал, особенно в сфере культурно-исторического и природного туризма. Разрыв с передовыми странами велик, но **при координации усилий и применении мировых практик регион может стать новым "экзотическим" центром туризма Евразии.**